

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.037- 616.72-002-031

AKHMEDOV Ibrat Amrillayevich
PhD

URALOV Rustam Sherbik o'g'li
Assistant

AKHMEDOVA Gulchekhra Abdullayvna
Samarkand State Medical University

THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE

For citation: Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra. The role of antifilaggrin antibodies in the diagnosis and prognosis of rheumatoid arthritis at an early stage // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp.33-38

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11299838>

ABSTRACT

The article presents the results and conclusions of a study examining the importance of antifilaggrin antibodies in the diagnosis and prognosis of rheumatoid arthritis in the early period.

Key words: Rheumatoid arthritis, RO, ASSP, eRA

АХМЕДОВ Ибрат Амриллаевич
PhD

УРАЛОВ Рустам Шербик угли
Ассистент

АХМЕДОВА Гулчехра Абдуллаевна
Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

РОЛЬ АНТИФИЛАГГРИНОВЫХ АНТИТЕЛ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НА РАННЕЙ СТАДИИ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты и выводы исследования, изучающего важность антифилаггриновых антител в диагностике и прогнозе ревматоидного артрита в раннем периоде.

Ключевые слова: Ревматоидный артрит, РО, АЦЦП, pРА.

AXMEDOV Ibrat Amrillayevich
PhD

URALOV Rustam Sherbik o'g'li

Assistent
AXMEDOVA Gulchexra Abdullayevna
 Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

ANTIFILAGGRIN ANTITANALARINING REVMATOID ARTRITNI ERTA BOSQICHDA TASHXISI VA PROGNOZIDAGI ROLIAHAMMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada antifilaggrin antitanalarining erta revmatoid artrit tashxisi va prognozidagi ahamiyatini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot natijalari va ularning xulosalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Revmatoid artrit, RO, ASSP, eRA

Dolzarbligi

(RA) bo‘g‘imlarning eng keng tarqalgan yallig‘lanish kasalligi bo‘lib, ichki organlarning tizimli immun- yallig‘lanish zararlanishlari bilan birgalikda eroziv simmetrik poliartrit bilan tavsiflanadi. JSST ma‘lumotlariga ko‘ra populyatsiyada RA tarqalishi 0,5% dan 1% gacha, yaqin qarindoshlarda esa 3-5% ga yetadi RA revmatik kasalliklar umumiy sonining 10% ni tashkil qiladi va yangi holatlarning yillik chastotasi taxminan 0,02% ni tashkil qiladi [1, 3, 5].

Umuman olganda, RA ning immunologik belgisi uning mezonlariga kiritilgan revmatoid omil (RO) bo‘lib, kasallikning dastlabki 3 oyida faqat bemorlarning 30 foizida va birinchi yilida - 45 foizida aniqlanadi. ROning past sezuvchanligi eRAning yangi serologik belgilarining rivojlanishiga sabab bo‘ldi. RA da AFA diagnostik qiymati bo‘yicha birinchi ma‘lumotlar S.V. Lapin va boshq. tomonidan olingan (2003). Keyingi tadqiqotlarda RA da AKA, APO va ASSP ni aniqlash RO paydo bo‘lishi bilan taqqoslanadigan chastotada sodir bo‘lishi va uning yanada agressiv kechishi bilan tavsiflanganligi aniqlandi. Yuqorida aytilganlarning barchasi eRA kechishining tashxisi va prognozida AFA rolini o‘rganish uchun sabab bo‘ldi [2,4,6].

Material va usullar

Tadqiqotning materiali sifatida SamDTU 1 –son ko‘p tarmoqli klinikasining revmatologiya bo‘limida Amerika Revmatologlar kolleji hamda Yevropa revmatizmga qarshi kurashish ligasi (ACR / EULAR) revmatoid artrit tasnif me‘zonlariga muvofiq qo‘yilgan tashhis asosida statsionarda RA bilan davolangan 186 nafar (DmA (n=55), eRA (n=27), RA (n=39), ReA (n=29) va OA (n=36)) bemor tekshiruvlarga olingan. Shundan 150 nafari (80,7%) ayollar bo‘lib, 36 nafari (19,3%) erkaklar tashkil etadi.

Tadqiqotga kiritilgan bemorlarning yoshi 19 yoshdan 67 yoshgacha bo‘lib, o‘rtacha 42,4±11,5 yoshni tashkil etadi.

Tadqiqotga olingan bemorlarda kasallik 1 oydan 30 yilgacha davomiylikda bo‘lib, kasallikning o‘rtacha davomiyligi 9,3±6,2 yilni tashkil qiladi.

Natija va tahlillar

AFA ning eRA diagnostikasi uchun sezgirligini baholash uchun biz eRA bilan og‘rigan bemorlarda, shuningdek, RA, DmA, OA va ReA bilan og‘rigan bemorlarga nisbatan ularni aniqlash chastotasini qiyosiy baholashni o‘tkazdik (1-jadval).

1- jadval

eRA, RA, DmA, ReA va OA dagi autoantitanalarning sezgirligining qiyosiy tavsifi (%)

Nozologiya	RO	ASSP	AKA	APO
DmA (n=55)	8,0*	34,6*	12,8*	27,5*
eRA (n=27)	48.8	63.5	47.5	55.5
RA (n=39)	81,8*	85.7	53.3	60
ReA (n=29)	0**	0**	0**	4.0**
OA (n=36)	3,0**	0**	3,0**	3,0**

Eslatma: *— p<0,05, **— p<0,01— ReA va OA eRA bilan solishtirganda - DmA, RA bilan og‘rigan bemorlarda ko‘rsatkichlardagi farqlarning ahamiyati.

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, eRA da RO sezgirligi past bo'lib, 48,8% ni tashkil etdi, rivojlangan RA da 81,8% gacha ko'tarildi. DmA bilan RO faqat 4 (8%) bemorda aniqlandi, ularda RA (3 bemor) va TQY (1 bemor) dinamik kuzatuv paytida tashxis qo'yilgan. AKA ham past sezuvchanlikka ega bo'lib, u eRA va rivojlangan RA (47,5% va 53,3%) bo'lgan bemorlarda deyarli bir xil chastotada ko'rsatgichlari aniqlandi. Aka DmA bemorlariga qaraganda eRA bemorlarida tez-tez aniqlandi (mos ravishda 47,5% va 12,8%; $p < 0,05$), hamda OA bilan ham (3%) aniqlandi.

APO RA bilan kasallangan bemorlarning 1/2 qismida topildi va AKA va RO ga qaraganda tez-tez aniqlandi. Shu bilan birga, APO DmA bilan og'rikan bemorlar guruhiga qaraganda eRA kasallarida ancha tez-tez uchraydi (55,5% va 27,5%); $p < 0,05$). Aksincha, ReA va OA bilan og'rikan bemorlarda esa mos ravishda 4% va 3% tashxis qo'yilgan.

ATSTSP eRA diagnostikasida eng yuqori sezuvchanlikka ega edi va bu bemorlar guruhida RO ga qaraganda sezilarli darajada tez-tez aniqlandi (mos ravishda 63,5% va 48,5%). Rivojlangan RA bo'lgan bemorlarda ASSP ni aniqlash chastotasi RO ni aniqlash chastotasiga yaqin bo'ldi (85,7% va 81,8%) va eRA bilan solishtirganda yuqori sezuvchanlikka barqaror tendensiyaga ega edi. DmA bilan og'rikan bemorlarda ATSTSP eRA bilan tekshirilganlarga qaraganda 2 baravar kamroq aniqlangan ($p < 0,05$). Shuni ta'kidlash kerakki, ReA va OA bilan og'rikan bemorlarda ASSP umuman kuzatilmagan.

eRA dagi autoantitalarning diagnostik ahamiyatidagi farq parametrlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

eRA da turli autoantitalarning diagnostik ahamiyati parametrlari %larda belgilangan

%	RO	AKA	APO	ASSP
Sezuvchanlik	48.8	47.5	55.5	63.5
O'ziga xoslik	86.7	97.7	82.4	98.8
Ijobiy prognostik miqdor	87.9	97.9	98.3	99.2
Salbiy prognostik miqdor	48.3	44.8	48.9	62.8

Jadvaldagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, eRA tashxisida RO sezuvchanligi past (48,8%), o'ziga xoslik (86,7%) va diagnostika aniqligi (66,5%). AKA past sezuvchanlikka ega (47,5%), lekin RO ga qaraganda ko'proq o'ziga xoslik (97,7%) va diagnostika aniqligi (68,3%).

eRA diagnostikasida APO RO bilan solishtirganda sezuvchanlik ko'proq (55,5%), lekin kamroq o'ziga xoslik (82,4%) va diagnostika aniqligi (62,7%) bilan farqlanadi.

eRA tashxisida ATSTSP ni boshqa autoantitalar bilan solishtirganda eng yuqori sezuvchanlik (63,5%) va o'ziga xoslik (98,8%), shuningdek diagnostik aniqligi (77,4%) ga teng bo'ldi.

Muhimi, bizning nuqtayi nazarimizdan, eRA bilan og'rikan bemorlarda autoantitalarning paydo bo'lishini baholash uning kechishining davomiyligiga (3 oydan kam va 3 oydan ortiq) bog'liq (3-jadval).

3-jadval

eRA bilan og'rikan bemorlarda autoantitalarning paydo bo'lishi, uning davomiyligiga qarab (3 oydan kam va 3 oydan ortiq) (%)

%	Autoantitalarning paydo bo'lishi			
eRA davomiyligi	RO	AKA	OPO	ATSTSP
<3 oy	24.6 * #	37.8	43.2	51.4
>3 oy	51.1#	51.1	60	76.1

Eslatma: *— $p < 0,05$ — 3 oydan ortiq davom etgan eRA bilan og'rikan bemorlarda ko'rsatkichlar bilan sezilarli farqlar; # - $p < 0,05$ - 3 oydan kam davom etadigan eRA bilan og'rikan bemorlarda ATSTSP bilan solishtirganda RO aniqlanishidagi farqlarning ahamiyati.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar kasallikning davomiyligi 3 oydan kam bo'lgan eRA tashxisida RO ning past sezuvchanligini (24,6%) ko'rsatadi. Kasallikning qisqa davri bo'lgan bemorlarda AKA va APO biroz tez-tez aniqlangan (mos ravishda 37,8% va 45,9%), ammo ularning sezgirligi ham yuqori emas.

Kasallik 3 oydan kam bo'lgan eRA da ATSTSP eng yuqori diagnostik sezuvchanlikka ega, bu bemorlarning 61,4% da aniqlandi va RO ga qaraganda 2 marta tez-tez tashxis qo'yilgan. eRA kechishining davomiyligi 3 oydan ortiq bo'lsa, barcha autoantitalarning paydo bo'lishi ortdi, lekin faqat RO paydo bo'lishining ortishi sezilarli bo'ldi ($p < 0,05$). Kasallikning davomiyligi 3 oydan ortiq bo'lgan eRA tashxisida ATSTSP eng yuqori sezuvchanlikka (76,1% va 51,1%) ega, ular RO dan sezilarli darajada tez-tez aniqlandi; $p < 0,05$).

4-jadval

RO seropozitivligiga qarab eRA va RA bemorlarida AFA ning uchrashi

O'rganilgan guruxlar		Autoantitalarning uchrashi (abs./%)		
		AKA	APO	ATSTSP
RO (+)	eRA (n= b3)	43/69*	47/75*	50/79*
	RA (n=32)	23/72*	25/80*	27/85*
RO (-)	eRA (n=66)	11/17 #	14/21 #	25/37
	RA (n=7)	1/14 #	2/28 #	3/42

Eslatma: *— $p < 0,05$ — RO (-) bilan solishtirganda kasallikning RO (+) variantida eRA va RA bilan og'riq bemorlarda ko'rsatkichlardagi farqlarning ahamiyati ; # - $p < 0.05$ - ATSTSP bilan solishtirganda eRA va RA bo'lgan bemorlarda AKA va APO ni aniqlashdagi farqlarning ahamiyati

eRA diagnostikasida RO ning past sezuvchanligini hisobga olgan holda, biz RO seropozitivligiga qarab AFA sezuvchanligini, rivojlangan RA bilan og'riq bemorlarda sezgirligi bilan solishtirib baholadik (4-jadval).

Seropozitiv variant RO bilan eRA ni, RA bilan taqqoslaganda AKA, APO va ATSTSP larni aniqlash chastotasi biroz pastroq edi, ammo biz ushbu ko'rsatkichlarda ishonchli farqlarni olmadik.

1-rasm. eRA bilan og'riq bemorlarda boshlang'ich va 12 oylik kuzatuvdan keyin turli xil autoantitalarni aniqlanish chastotasi.

Revmatoid omil uchun seronegativ eRA variantida autoantitalarning paydo bo'lishini uzoq muddatli RA bilan taqqoslab baholash eng katta qiziqish uyg'otdi. eRA bo'lgan bemorlar guruhida

АКА ва АРО chastotasi past bo'lib, mos ravishda 17% va 24% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, RA boshlanishida ushbu autoantitalarning paydo bo'lishi rivojlangan RADA ularni aniqlash chastotasidan sezilarli darajada farq qilmadi. eRA ning ushbu variantida eng yuqori sezuvchanlikka ATSTSP ega bo'lib, u bemorlarning 37% da aniqlangan va ularning RA da (42%) paydo bo'lishidan farq qilmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, eRA va RA bilan og'riqan bemorlarda kasallikning ushbu variantida ATSTSP sezgirligi АКА va АРО dan sezilarli darajada yuqori edi.

Biz eRA bilan og'riqan bemorlarda qon zardobida RO va АКА ($g=0,27$, $p<0,05$), RO va ASSP ($g=0,37$, $p<0,01$) konsentratsiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni qayd etdik.

eRA bo'lgan bemorlarda autoantitalarni aniqlash dinamikasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Rasmda keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, 12 oydan keyin eRA bilan og'riqan bemorlarda sezilarli o'sish kuzatilgan. RO ning asosiy qiymatlari bilan solishtirganda aniqlanishi (mos ravishda 48,8% va 82,1%; $p<0,01$). eRA bilan og'riqan bemorlarda ASSP bilan kasallanish darajasi 63,46% dan 88,89% gacha ($p<0,05$) sezilarli darajada oshdi, АКА va АРО esa faqat o'sish tendensiyasiga ega.

Xulosa

Olingan ma'lumotlar RA ning erta va differensial diagnostikasi uchun ААА ning yuqori diagnostik ahamiyatini ko'rsatadi (Vas S., i soavt., 2003). 3RA diagnostikasi uchun eng yuqori o'ziga xoslikka ASSP ega bo'lib, ular OA va ReA bilan kasallangan bemorlarda aniqlanmagan va DmA bilan kasallangan bemorlarda sezilarli darajada kamroq aniqlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, ASSP lar ham erta, ham ilg'or bosqichlarda RO seronegativ RA variantlarining eng sezgir serologik belgisi bo'lib chiqdi. 12 oydan keyin eRA bilan og'riqan bemorlarning dinamik monitoringi davomida biz eRA bilan og'riqan bemorlarda RO va ASSP paydo bo'lish chastotasining sezilarli darajada oshishini qayd etdik, bu, ehtimol ta'sirlangan sinovial membranada immunoglobulinlar va sitrulinlangan oqsillar sintezining oshishi bilan bog'liq.

REFERENCES | ЧОСКИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Ibrat, A., Kamola, I., Komila, A., & Nodira, T. (2023). FEATURES OF THE SYNDROMES OF OSTEOPOROSIS AND SARCOPENIA IN RHEUMATOID ARTHRITIS WITH MUSCLE WEAKNESS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 13, 95-103.
2. Amrillaevich, A. I., Akramovna, I. K., Sherzod, A. U., & Botirov, F. K. (2023, November). EFFECTIVENESS OF LASER PHYSIOTHERAPY METHOD IN TREATMENT OF PRIMARY KNEE JOINT OSTEOARTHRITIS. In *International Conference on Medicine and Life Sciences* (pp. 76-82).
3. Абдушукурова, К. Р., Исламова, К. А., Ахмедов, И. А., & Хамраева, Н. А. (2023). Сустановой Синдром При Хронических Воспалительных И Дистрофических Заболеваниях Суставов. *Miasto Przyszłości*, 33, 209-214.
4. Zikriyaevna, S. G., & Muhtorovna, E. M. (2019). The features of the early diagnostics of osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis. *Достижения науки и образования*, (12 (53)), 110-112.
5. Ахмедов, Х. С., Абдурахманова, Н. М., & Халметова, Ф. И. (2017). Влияние различных физических факторов климата на течение ревматоидного артрита. *Universum: медицина и фармакология*, (3 (37)), 12-15.
6. Абдушукурова, К. Р., Исламова, К. А., Хамраева, Н. А., & Уралов, Р. Ш. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА. *IQRO*, 2(2), 194-200.
7. Fattayeva D. R., Rizayev J. A., Rakhimova D. A. IMPROVEMENT OF METHODS FOR CORRECTION OF CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL DISORDERS IN COMORBID STATE OF CHRONIC GAYMORITIS AFTER COVID-19 // *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
8. Amrulloevich G. S., Alimjanovich R. J., Anvarovna F. G. Clinical-Functional and Biochemical Characteristics of Organs with Dental Anomalies in Children and Adolescents with Bronchial Asthma // *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*. – 2021. – С. 7200–7213-7200–7213.

Статья поступила в редакцию 06.03.2024; одобрена после рецензирования 23.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 06.03.2024; approved after reviewing 23.04.2024; accepted for publication 26.04.2024

Информация об авторах:

Ахмедов Ибрат Амриллоевич- PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №1, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: ibrat.jamshed.axmedov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0732-0798>

Уралов Рустам Шербек угли - ассистент кафедры внутренних болезней №1, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: uralovrustam52@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4930-0990>

Ахмедова Гулчехра Абдуллаевна - ассистент кафедры внутренних болезней №1, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ахмедов И. А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Уралов Р.Ш. — сбор и анализ источников литературы;

Ахмедова Г. А.— сбор и анализ источников литературы.

Information about the authors:

Akhmedov Ibrat Amrilloevich - PhD, Assistant of the Department of Internal Medicine No. 1, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: ibrat.jamshed.axmedov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0732-0798>

Uralov Rustam Sherbek ugli is an assistant at the Department of Internal Medicine No. 1, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: uralovrustam52@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4930-0990>

Akhmedova Gulchekhira A- assistant at the Department of Internal Medicine No. 1, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Akhmedov I. A. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Uralov R.S. — collection and analysis of literature sources;

Akhmedova G. A.— collection and analysis of literature sources.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000